

НАТИЖАГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН БЮДЖЕТЛАШТИРИШНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЖОРИЙ ЭТИШ ИМКОНИАТЛАРИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Пулатов Дилшод Хақбердиевич

Бюджет-солиқ илмий тадқиқотлар институти
директори, и.ф.д., профессор

Музаффаров Нодиржон Нуриддин ўғли

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Давлат бюджети сиёсати департаменти бош
мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10628546>

Аннотация: Мазкур мақолада бюджетдан молиялаштиришнинг методлари ва уларнинг ўзига хос жиҳатлари тадқиқ этилган. Уларнинг ўзаро ўхшаш ва фарқли хусусиятлари тизимлаштирилган. Уларга нисбатан мустақил муаллифлик ёндашуви шакллантирилган, шунингдек, натижага йўналтирилган бюджетлаштиришнинг афзалликлари назарий-ҳуқуқий жиҳатдан баҳоланган.

Калит сўзлар: Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш, бюджет сўровлари, харажатлар моддалари, харажатларнинг самарадорлиги, бюджет ресурслари.

Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш (бундан буён матнда НЙБ деб юритилади) ҳозирги кунда етакчилик қилаётган сметали бюджетлаштиришдан фарқли равишда харажатларни аниқ бир мақсадларга йўналтирган дастурли усулда давлат бюджети маблағларидан фойдаланиш, бюджет маблағларини бош тасарруфчилари, ҳамда олувчилари фаолиятининг ижтимоий аҳамиятга эга, миқдор жиҳатдан ўлчаш имкони бўлган натижалар учун йўналтириш ва айни бир вақтда, аниқланган мақсадлар, шунингдек натижаларнинг амалга ошиш жараёнини мониторинг қилиш имкониятларини яратувчи тизим саналади.

Ҳар қандай мамлакат учун уникал бўлган НЙБ хусусиятларига эга бўлган ягона методика, тартиб, таомил ва инструментлар мавжуд эмас. Шунга қарамай, НЙБни бошқаларидан фарқлаш имконини берувчи бир нечта элементни қайд этиш мумкин.

Давлат бюджетини НЙБ талаблари асосида шакллантириш учун ҳудудий ва маъмурий бошқарув органлари, унинг барча бўлимлари харажатлари уларга давлат томонидан юклатилган вазифаларни амалга ошириш учун қаратилган бўлиши лозим. Ҳар бир фаолият тури учун дастурлар ишлаб чиқилади. Дастур мақсадлар ва вазифалар ҳамда уларга эришиш учун зарур ресурслар тавсифини, шунингдек, дастурни бажаришнинг унумдорлик кўрсаткичларини ва мазкур кўрсаткичларни ўлчаш таомилларини ўз ичига олиши лозим. НЙБда бюджет сўровлари мақсадлар ва дастурлар кесимида тузилади.

Шунингдек, НЙБ тизимида бюджет ижроси устидан назорат тизими ҳам ўзгаради. Маблағлардан мақсадли фойдаланилиши устидан назорат амалда бекор қилинади. Унинг ўрнини белгиланган мақсадларга эришилган натижаларнинг мувофиқлиги устидан назорат эгаллаши лозим.

НЙБ ёки дастурий-мақсадли бюджетлаштиришни амалга жорий этиш бюджет жараёни барча босқичларининг мазмунидагина эмас, балки давлат харажатларини бошқариш концепциясида ҳам туб ўзгариш ясади. Унинг моҳияти бюджет ресурсларини бюджет

маблағларини бошқарувчилар ва ёки улар амалга ошираётган бюджет дастурлари ўртасида ижтимоий-иқтисодий сиёсатнинг ўрта муддатли устувор вазифаларига мувофиқ ҳамда бюджет ресурсларининг узоқ муддатли истиқболга прогноз қилинувчи ҳажмлари доирасида аниқ натижаларга эришилиши (хизматлар кўрсатилиши)ни ҳисобга олиб ёки уларга бевосита боғлиқ ҳолда тақсимлаш билан белгиланади.

Бир қарашда, олдиндан белгиланувчи ўрта муддатли режалаштириш, давлат ижтимоий-иқтисодий тадбирларини олдиндан белгиланувчи стратегик режалаштириш ва НЙБ ўртасидаги алоқа аниқ-равшан бўлиб туюлиши мумкин. Бироқ амалда уларнинг ўртасида самарали ўзаро алоқани таъминлаш узоқ тайёргарликни талаб этади. Бошқа мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, НЙБни амалда жорий этишга юзаки ёндашиш бюджет ижроси ва давлат харажатларини бошқариш устидан назорат йўқолишига олиб келиши мумкин.

НЙБ бюджет жараёнини ва давлат бошқаруви (маъмурий бошқарув)ни ташкиллаштириш тизими бўлиб, бунда харажатларни режалаштириш эришилаётган натижаларга қараб амалга оширилади.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек ҳар қандай мамлакат учун уникал НЙБ хусусиятларига эга бўлган ягона методика, таомил ва инструментлар йўқ. Шунга қарамай, НЙБни бюджетлаштиришни бошқалардан фарқлаш имкониятини берувчи бир нечта элементларни қайд этиш мумкин.

НЙБ бюджет жараёни ва давлат бошқарувини ташкиллаштириш тизими бўлиб, бунда харажатларни режалаштириш эришилаётган натижаларга бевосита боғлиқ ҳолда амалга оширилади.

Умуман олганда, НЙБ режалаштирилган (амалга оширилган) бюджет харажатлари ва кутилаётган (эришилган) натижалар ўртасидаги ўзаро алоқани акс эттирувчи бюджетни шакллантириш (ижро этиш) тизимидир. Бюджетлаштириш мазкур моделнинг мақсади сарфланган ресурслар ва олинган бевосита ва ижтимоий натижаларнинг мувофиқлигини назорат қилиш, фаолиятнинг бюджетдан молиялаштириладиган у ёки бу турларининг аҳамияти ҳамда иқтисодий ва ижтимоий самарадорлик даражасига баҳо беришдан иборат.

НЙБни қўллаш қуйидаги вазифаларни ечишга нисбатан ёндашувларни белгилаш имкониятини беради:

бюджет ресурсларини харажатларнинг турларига кўра эмас, балки стратегик мақсадларга кўра тақсимлаш;

аҳолига амалда талаб мавжуд бўлган хизматларни кўрсатиш;

бюджет хизматларини кўрсатишнинг энг тежамли усулини танлаш йўли билан мазкур харажатлар устидан назорат ўрнатиш;

харажатлар дастурларини таққослаш ҳамда харажатларнинг самарадорлиги ва унумдорлигига баҳо бериш натижаларига кўра уларнинг энг тежамлиларини танлаш; хизматларни уларнинг сифати нуқтаи назаридан бошқа мамлакатлар, минтақалар ва шаҳарлардаги ўхшаш хизматлар билан таққослаш;

бюджет харажатларининг тушунарли ва ошкоралиги ҳамда асослилик даражасини ошириш;

хизматни кўрсатиш қийматинигина эмас, балки унинг ижобий ижтимоий самарасини ҳам аниқлаш;

эйтиборни маблағлар мақсадли сарфланиши устидан ташқи назоратдан ички жавобгарликни ва харажатларнинг самарадорлиги устидан ички назоратни кучайтиришга қаратиш;

бюджетлар харажатлар моддаларининг ҳажми ва тузилиши бўйича қабул қилинаётган қарорларнинг оқибатларини ҳисобга олиш.

НЙБ асосида бюджетни шакллантириш учун ҳудудий ва маъмурий бошқарув органлари барча бўлинмаларининг харажатлари уларнинг олдида турган давлат вазифаларини ечишга қаратилган фаолият турлари бўйича ажратилиши лозим. Фаолиятнинг ҳар бир тури учун дастур ишлаб чиқилади. Дастур мақсадлар ва вазифалар ҳамда уларга эришиш учун зарур ресурслар тавсифини, шунингдек, дастурни бажаришнинг унумдорлик кўрсаткичларини ҳамда мазкур кўрсаткичларни ўлчаш таомилларини ўз ичига олиши лозим. НЙБда бюджет сўровлари мақсадлар ва дастурлар кесимида тузилади.

Ҳудудий ёки маъмурий бошқарув органи НЙБ бўйича ваколатли органга тақдим этадиган бюджет лойиҳасининг шакли режали усулга кўра тузилган бюджет шаклидан сезиларли даражада фарқ қилади. Унинг биринчи қисми устувор мақсад ва вазифаларни, кутилаётган натижалар тавсифини, турли секторларда турли вазирликлар ҳамда идоралар эришиши лозим бўлган натижалар кўрсаткичларининг аниқ қийматларини асослантиришни ўз ичига олиши керак. Бюджетнинг иккинчи қисмида харажатлар тузилиши ихчам кўринишда келтирилади.

НЙБда бошқарув органлари, тармоқ бўлинмаларининг жавобгарлиги хусусияти ўзгаради. Уларга энг аввало режалаштирилган натижаларга эришиш учун жавобгарлик юклатилади. Жавобгарликни кучайтириш, маблағларни сарфлашда мустақилликни ошириш билан бирга амалга оширилиши лозим. Бюджет маблағларини тасарруф этувчилар ва бюджетдан маблағ олувчиларга бажарилаётган дастурлар доирасида дастурларнинг самарадорлигини ошириш, яъни харажатларга нисбатан натижаларни мумкин қадар ошириш ёки натижаларга нисбатан харажатларни мумкин қадар камайтириш учун маблағлардан фойдаланишда кўпроқ эркинлик берилади. НЙБда бюджет маблағларини тасарруф этувчилар ресурсларни дастурлар ўртасида қисман қайта тақсимлаш ваколатларига, шунингдек, белгиланган лимитлар доирасида тежаб қолинган маблағлардан келгуси бюджет йилида фойдаланиш ҳуқуқига эга бўладилар. Буларнинг барчаси бюджет ресурсларидан самарали фойдаланиш имкониятларини кенгайтиради.

НЙБда бюджетни ижро этиш устидан назорат тизими ҳам ўзгаради. Маблағлардан мақсадли фойдаланилиши устидан назорат амалда бекор қилинади. Унинг ўрнини белгиланган мақсадларга эришилган натижаларнинг мувофиқлиги устидан назорат эгаллаши лозим.

References:

1. И.А. Азизова Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш. Тошкент – 2010й. 152-6.
2. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2020 yil. Бюджетдан молиялаштириш усуллари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари К.Эрназаров.

3. Clarete R. and J. Whalley (1987). "Comparing the Marginal Welfare Costs of Commodity and Trade Taxes". Journal of Public Economics, 33, 3, 357-62, August.
4. Husted, S. and M. Melvin (2001). International Economics, 5th edition. Addison, Wesley, Longman.
5. Janeba, E. (1995). "Corporate Income Tax Competition, Double Taxation Treaties, and Foreign Investment ". Journal of Public Economics, 56, 311-325.
6. Melvin J.R. (1970) "Commodity Taxation as a Determinant of Trade". Canadian Journal of Economics, 3, 62-78.
7. Melvin J.R. (1975) The Tax Structure and Canadian Trade. Economic Council of Canada, Ottawa.
8. OECD (1991). Taxing Profits in a Global Economy: Domestic and International Issues. Paris.
9. Pitt, M. (1984). "Smuggling and the Black Market for Foreign Exchange". Journal of International Economics, 16, 3/4, 243-57, (May)
10. Pitt, M. (1981). "Smuggling and Price Disparity". Journal of International Economics, 11, 4, 447-58, (Nov).
11. Whalley, J. (1980). "Discriminatory Features of Domestic Factor Tax Systems in a Goods Mobile/Factors Immobile Trade Model: An Empirical General Equilibrium Approach." Journal of Political Economy, 88, 6., 1177-1202 (December).